

**XIX ӘСІР АҚЫРЫ XX ӘСІР БАСЛАРЫНДА УРАЛ
КАЗАКЛАРЫНЫҢ ЖЕРГИЛИКЛИ ХАЛЫҚЛАР МЕНЕН
МҮНӘСІБЕТТЕРІ ТАРИЙХЫНАН (МОЙНАҚТАҒЫ УРАЛ
КАЗАКЛАРЫ МЫСАЛЫНДА).**

Ниязов Азамат Абдикаримович.

*Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институті таяныш
докторанты.*

Аннотация: Берілген илимий мақалада автор тийкарынан XIX әсир ақыры XX әсир басларында елимизге көширип әкелінген ураллы казаклардың жергиликли халықлар менен өз-ара қатнасықларына итибар қаратады. Ураллылардың тийкарғы кәсиби балықшылық болғанлығы хәм усы тарау рауажланған аймақ Мойнақтағы ураллылар менен түпкиликли миллетлер арасындағы дослық мысалында уақыяларды баян етеди. Мақала авторы өзиниң Мойнақ районындағы ураллылар хақында топлаған мағлыұматларды пайдаланып, оның тарийхын кеңнен жарытып берийге урынған. Соның менен бирге, илимий жумыста ураллылардың көширилиуи хәм соған байланыссы болған тарийхий хәдийселер сәулелендирилген.

Таяныш сөзлер: XIX әсир ақыры XX әсир баслары, Қарақалпақстан Республикасы, Мойнақ районы, Ураллы казаклар, миллетлер аралық мүнәсибеттер, балықшылық, Арал теңизи, Әмиўдәрья.

Елимиз тарийхын үйренгенде белгили бир аймақты арнаулы изертлеу сол жердиң хәм аймақтағы түпкиликли халықтың курамлық өзгешелигин, дәстүрлерин көрсетип береди. Соның ишинде елимиздиң тарийхын районлар бойынша үйрениу кейинги дәуирде актуаллыққа айналды. Себеби, Қарақалпақстанда районластырыудың алып барылғанына да бир әсирге шамаласты. Айырым районлар жабылып, жаңалары ашылған хәм белгили бир районлардың аймағы кеңейтирилген болса да олардың өзиниң тарийхы сақланып қалды. Оның үстине районларда халық тек ғана бир әсир алдын пайда

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

болып қалған жоқ. Соның ушында районлардың тарихы дүзилгеннен алдынғы узақ әсирлерге барып тақалады. Солардан бири үлкемиздің ең арқа районы болған Мойнақ есапланады.

Мойнақ районы бойынша кең түрде арнаўлы илимий изертлеўлер еле алып барылмаған. Соған қарамастан районның тарихы бойынша қысқаша мағлыўматлар беретугын илимий жумыслар бар. Олардың бири Ж.Үббиниязов, С. Қалқашов, Е. Бегдуллаевлар тәрәпинен жазылған «Мойнақ: кеше, бүгин хәм ертең» китабы болып[7], бул да районның балықшылық тараўына бағышланған. Әлбетте, район Арал теңизи бойында жайласқанлығы ушын балықшылық раўажланған. Районның балықшылық тараўы бойынша илимий изертлеўлер алып барылған. XIX әсирдің соңғы шерегинде көширип әкелинген урал казаклары хәм олардың тийкарғы кәсиби болған балықшылық өндириси хәм дәстүрлери ҳаққында П.А. Шмачков[8,9,10], Е.Е.Калбанова[4], Данилко[2,3] ҳ.т.б алымлардың илимий жумысларын көрсетиў орынлы болады.

Россия империясының 1875-жылғы әскерий хызметке шақырыў бойынша жаңа қағыйданы киргизиўи казаклар арасында сораўлар туўдырды, әсте-ақырын казаклар ортасындағы түсинбеўшиликлер наразылыққа айланды, жағдай кескинлесе баслады. Нәтийжеде, армияда ғалаба бойсынбаўшылық басланды – казаклар оқыў лагерлерине келиўден хәм жаңа нызам менен байланыслы болған баслықлардың буйрықларын орынлаўдан бас тартты. Бул бойсынбаўшылық неадекват репрессияға себеп болды.

1875-жылы сентябрде сүргин етилген Ураллы казаклар Әмиўдәрья бөлиминиң орайы Петро-Александровск қаласына алып келинди. Оларға орналасып алыў ушын үй-жайлар, хожалық имаратларын қурыў усыныс етилген, бирақ ураллы казаклар өзлерин зорлық пенен алып келингенин хәм жайласыўды қәлемейтуғынын айтады. Олардың қайсарлығын сындырыў ушын жаңа жазалар қолланылған[9:32].

Ураллы казаклар Әмиўдәрья бөлиминиң Петро-Александровск, Первоначальный (Уральский), Шаббаз, Нөкис, Мойнақ посёлкаларына жайластырылған.

Ураллы казаклар хәзирги Мойнақ районы аймағындағы Арал теңизиниң кубла жағалаўларына, атап айтқанда, Токпақ ата, Мойнақ атаўының этирапларына қоныс басады. Айтыўшылардың сөзлерине қарағанда, Аққалаға жақын жердеги «Бердишқум» деген жерге дәслепп 50-60 ураллылар орналасқан. Кейин бул дөгеректен балық аўлаў рус администрациясы тәрәпинен қадаған етилгенликтен, ураллылар Мойнақ, Үргеге көшкен. XIX әсирдиң ақырында уральскийлерден 183 адам Ақдәрьяда, 501 адам Зайырда, 30 адам Қызылжарда, 750 адам Мойнақ Үшсай, «Тигровый хвост» деген жерлерде жасаған[7:7].

А. Абдиевтиң тастыйықлаўынша, «Мойнақ хәм оның этирапларында Урал казаклары көп болған. Олар балық аўланатуғын жақсы хәм қолайлы орынларды ийелеп алған. Казаклар жудә искер, исбилермен еди. Россиядан үлкен кеме, қайық, аў, басқа да балық аўлаў қуралларын, мылтық алып келип, балық, аң аўлаў исин раўажландырған. Шолан қурып, балық сақлап, балықты дузлап, ыслап Россияга жиберип турған. Ал, Россиядан тақтай, қурылыс материалларын, ун, қант, шай, кийим-кеншек, таўар әкелип сатқан.

Қарағай тақтайдан қайық соғып, қарақалпақларға ижараға берген. Олар қайық соғыўды әуелги ўақытта үйретпеген. Кейин ала бизиң халықтың ишинен өнерли усталар шығып, қайық соғыўды, аў тоқыўды үйренген. Былғары етик, байпақ, жүн, мылтық, постын алыў ушын ураллы казакка кеминде бир-еки жыл ислеп бериўи керек болған. Соның, ушын адамлар тораңғылдан, қамыстан сал, жекеннен, ири қамыстан қалың етип тоқып кишигирим қайық ислеп, өзлери балық аўлап күн кеширген. Көллерге нәрете қурған.... 1930-жылға шекем балықшылық тараўы Урал казакларының қолында болған»[1:93].

А. Төреевтиң айтыўына қарағанда, «балықшылардың ярымы дерлик рус балықшылары болды....бурын жалланып ислеўши жергиликли балықшылар – малай, ал рус балықшылары – балықшы аты менен аталып келинген. Бул патша царизминиң колониал сиясатына байланыслы болды»[6:36]. Әлбетте, бул колониялық сиясат нәтийжеси болып, жергиликли халықлардың ҳуқықларын кемситиў еди. Соған қарамастан, түпкиликли халықлар көширип алып келингенлер менен миллет аралық дослық мүнәсибетин сақлаўға урынып, олар бир-бирлеринен кәсиплик тәжрийбе алмасқан хәм өнерлерин үйренген.

Жергиликли халықтардың өзлерінде бұрыннан дийханшылық, балықшылық қураллары болса да, көширіп алып келингенлердің де қурал-жарақ соғыу ұсылларын өзлестіреді. Мәселен, руслардан орақ соғыу ұсылын өзлестіріп, хәзіргі күнге шекем «орыс орақ» деп халық арасында аталып келинеді[10:43].

Сондай-ақ балықшылардың транспорт қуралларында да бірқанша өзгерістер болды. Қубла Арал балықшыларының арасында рус типіндегі «будары» деп аталатуғын хәм басқа да қайықтар тарайды, Бул қайықтарды дәслепки таратушылар ураллылар болды. Соның менен бирге бундай қайықтарды соғыуды жергиликли усталар да үйренді[7:8]. Е.Е. Калбанова «ХХ әсир басларында Ураллылар ең жақсы дарғалар (кеме басқарушылар Н.А.) есапланған, олар сауда кәруанлары хәм халық делегацияларына баслап барған, түркий тиллерди билген хәм аудармашылық еткен»-деп жазады[4:15].

2024-жылы Москвада баспадан шыққан С.П. Курноскин, П.А. Филинлердің «Очерки по истории судоходства уральских казаков» шығармасында «Ураллылар негизги кәсіптери балық аўлау болған Үшсай, Мойнақтың теңиз бойындағы жергиликли халықтардың рухы, дини бойынша жақын болып бирге жасады... Ураллылар теңизде балық аўлаудың ең көп тарқалған ұсылларын жетерли билмеди, торлар менен аханалар, олар ушын торлы хәм аханалық қайықтар қолланылды. Негизинен көбинесе Мойнақ жағалауларында, оларды теңиз қайықтары менен балық ұсады, ылақа, бекире хәм сүенлерди аўлау ушын илмек қуралын жүдә сийрек қолланды»[5:70-71]-деп Мойнақтың теңиз жағасы балық аўлау ушын қолайлы болғанлығын тастыйықлайды.

Және А. Төреевтің тастыйықлауынша, «Түземецлерден жұмысшылары бар, хәр қайсысы еки-үш қайыққа ийе болған уралецлер, балық санаатшылары, алып сатарлар ямаса өзлеринің балық тапсырушы түземецлерине кредитке қураллар хәм қайық берип, балық аўлаушылар билет пулын жұмысшылардың, балық тапсырушылардың атына жаздырып төлеп турады. Ақырында, әлбетте, билет пулын олардың есабына жазып қояды. Усындай балық санаатшылары Әмиүдәрья промысларында 20 ға жетеди»[6:39]-деп айтып өтеді.

Соны айтып өтиү керек, Россия империясының үлкеге пәс нәзери көширип алып келингенлер менен жергиликли халықларға жүргизген социаллық саясатында көринеди. Жоқарыдағы автордың айтыуынша, «Балықшыларға медициналық жәрдем де көрсетилмеди. Емлеу орынларына ийе промыслы ийелери де балықшылардың емлениуине итибар бермеди. ...олар тәуип, порқан, молла емлери менен ғана емленер еди.... билим алыу мүмкиншилигинен де шетлетилди. Ургеден, Қызыл жар, оннан Таллыға шекемги аралықта жайласқан 5000 жан үшін еки мектеп, уралец хәм руслар үшін еки диний церковь болып, онда жарлы халықтың балалары оқый алмады. Мерген атау, Тазбес кум, Ак беткей, Тайлақ жеген сыяқлы халық жасаған атауларда диний мектеп болмағанлықтан, жаз айларында қырдан моллалар барып оқытатуғын болған....1912-жылы балық санаатшыларының баслауы менен, Мойнақ атауында жасаушы 230 шаңарақ үшін мектеп ашылған еди. Әлбетте, ол да рус семьясы балалары үшін ашылды»[6:39].

Ұақыт өтип көширип алып келингенлер аймаққа бейимлескеннен кейин жергиликли миллетлер менен өз-ара дослық қатнасында болды. Олар биргеликте колонизаторлар саясатына наразылықтарын билдирип отырған. Мәселен, «...Әмиүдәрья балықшылығында тийкарғы аұлаушылар болып, бурынғыдай-ақ, ураллы қонысшылары саналады. Өзлерин жазықсыз жер аударылған толық хуқықлы қазақлар деп есаплап, олар қадаған етилген орынлардың хешқандай қағыйдаларын хәм балық аұлаудың мерзимли ұақытларын мойынламайды, олар, айырым жағдайларды қоспағанда, өзлерин хәр қандай алым-салымнан азат деп есаплап, балық аұлауға өзлери үшін хеш қандай билет алмайды. Сол себепли қазнаға хәр жыл сайын 1000 манатқа зыян келтириледі. Олардың атын хәм әкесиниң атын табыудың қыйынлығынан, оларды судқа тартыу бәрхама мүмкин емес. Олар өзлериниң атын жасырады. Балық бақлаушыларының азлығынан хәм полицияның жоқлығынан, ураллылардың аұ-дузағын конфискалауға бақлаушы күшсиз. Себеби: ураллылар балықшылыққа 15-20, оннан да көп адамнан ибарат партия болып кетеди, қатты қарсыласады. Хәм бақлаушыны қорқытады. Әскерий күшти қолланыу ғана казаклардың қарсылығын сапластырар еди. Балықшылық тәртибине барлық туземецлерде бағына бермейди.... Нәтийжеде, ревизия Әмиүдәрья балықшылық районында балықшылықтан түсетуғын пайданы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

көбейтiу жолы, балық қадағалаушыларының санын көбейтiу, оларды тез жүретуғын қайықлар менен тәмийинлеу, ураллыларды билет алыуға мәжбүрлеу, нәрете, қаза менен балық аулауды қадаған етиу, билетсиз балық аулаушылардың ау-дузағын, аулаған балығын конфискалау, турақлы қадаған етилген орынларда промыслы қурылысын шеклеуден ибарат деп уйғарды»[6:41-42].

Көп жыллар дауамында аймақтағы халықлар менен араласып жасауы нәтийжесинде тили, мәденияты, жасау турмысында өзгерислерге ушырады. Е.Е.Калбанова «Қарақалпақстан халықлары менен мәдений-турмыслық байланыслар нәтийжесинде Ураллылар мәденияты, дүньяқарасы хәм диалектинде аймақлық (Төрткүл, Нөкис, Қоңырат, Мойнақ) парықлар пайда болды»-деп тастыйықлайды[4:16]

Жуумақ ретинде соны айтып өтпекшимиз, ураллылар аймаққа мәжбүрий көширилген болса да жергиликли халықларға, усы жердин климатына бейимлесе алды. Олардың тийқарғы кәсиби балықшылық болғаны ушын Арал теңизи бойында жайласқан Мойнақ аймағы үлкен әхмийетке ийе болды. Бул болса өз нәубетинде усы аймақтағы түпкиликли миллетлердин жасау турмысына да тәсир жасады. Биринши гезекте балықшылық рауажланды. Соны айтып өтиу керек, үлке халықларының көп түрлилиги жәмийетлик сананың өсиуине хәм де миллетаралық дослықтың беккемлениуинде үлкен әхмийетке ийе болды.

Пайдаланылган әдебиетлар:

1. Абдиев А. Кут берекетли Мойнақтың көксине куп жарасып, жулдыздай жаркыраған Әжинияз. Әмиўдәрья, 2020. №1. – 91-1-3 бб.
2. Данилко Е.С. Старообрядцы-уральцы в Средней Азии и Казахстане: взаимоотношения с соседями и социально-культурная адаптация. // Вестник антропологии, 2016. № 4 (36). – С. 22-37.
3. Данилко Е.С. Традиции общинной взаимопомощи в старообрядческой среде: по материалам Урало-Поволжья. <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-obschinnoy-vzaimopomoschi-v-starooobryadcheskoy-srede-po-materialam-uralo-povolzhya/viewer>
4. Калбанова Е.Е. Быт и культура уральских казаков Каракалпакстана (последняя четверть XIX XX веков). Автореф. Дисс. на соискание уч. степ. Кандидат исторических наук. Нукус: 1999. – С. 28.
5. Курноскин С.П. Филин П.А. Очерки по истории судоходства уральских казаков. Москва, 2024. – С. 216.
6. Төреев А. Әмиўдәрья балықшылық районы балықшыларының жағдайы хәм олар ортасындағы класслық гүрес тарийхына(XIX әсир акыры XX әсир басы). // Өз ССР ИА Қарақалпакстан филиалы Хабаршысы. Нөкис: №1 (7) 1962. - 34-43 бб.
7. Үббиниязов Ж, Қалқашов С, Бегдуллаев Е. Мойнақ: кеше, бүгін хәм ертең. Нөкис «Қарақалпакстан», 1991. – 56 б.
8. Шмачков П. А. Переселение и землеустройство в Туркестане (1867-1917 гг.)// Вестник Каракалпакского филиала Академии наук УзССР . Нукус: №3 (5) 1961. - С. 72-81.
9. Шмачков П.А. Переселение уралцев в Кара-Калпакию(1875-1881 гг.). // Вестник Каракалпакского филиала Академии наук УзССР . Нукус: №3 (5) 1961. - С. 30-38.
10. Шмачков П.А. Роль русских крестьян-переселенцев в развитии сельского хозяйства Туркестана (1867-1917 гг.). // Вестник Каракалпакского филиала Академии наук УзССР . Нукус: №1(3), 1961. – С. 40-49.

